

'दरिद्र देवो भव' - स्वामी विवेकानंद के मानवतावादी विचारों की प्रासंगिकता

(नरेंद्र कोहली और राजेन्द्रमोहन भटनागर के उपन्यासों के संदर्भ में)

प्रा. सुधाकर इंडी

सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, श्रीमती आक्काताई रामगोंडा पाटील कन्या महाविद्यालय, इचलकरंजी ४१६११५ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: sudhakaraindi2@gmail.com

Received: 06 January, 2024 | Accepted: 10 January, 2024 | Published: 11 January, 2024

शोध आलेख सारांश

स्वामी विवेकानंद भारत के सभी दीन-दुखियों, गरीबों, दलितों को ईश्वर का अंश मानते हैं। दरिद्र साक्षात् नारायण का अंश है और उसकी सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। आज भारत के सामाजिक परिस्थितियों का जायजा लेने पर ज्ञात होता है कि समाज से वंचित उपरोक्त लोग कुछ विशिष्ट कहे जानेवाले लोगों से प्रताड़ित, शोषित होते हुए नजर आ रहे हैं। उससे छुटकारा पाने के लिए किये जानेवाले उनके संघर्ष को नजरंदाज करके मानवता को कुचलते हुए दरिद्र नारायण को और दरिद्रता की ओर धकेला जा रहा है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद के मानवतावादी विचार आज के हालातों को सुधारने में अधिक प्रासंगिक हैं।

बीज शब्द: दरिद्र देवो भव, स्वामी विवेकानंद, मानवतावाद, प्रासंगिकता, नरेंद्र कोहली, राजेंद्र भटनागर

प्रस्तावना

हिंदी साहित्य के शिखरस्थ रचनाकार नरेंद्र कोहली और राजेंद्र मोहन भटनागर ने स्वामी विवेकानंद के जीवनपर अध्ययन कर जीवनीपरक उपन्यास लिखे हैं। उनका उपन्यास साहित्य तत्कालीन परिस्थितियों के साथ जुड़ा अवश्य है लेकिन वह वर्तमान परिवेश को प्रभावित करता है और उसका दिशानिर्देश करता है। अतः स्वामी विवेकानंद के जीवन पर लिखे गए उपन्यास और उनमें अभिव्यक्त किये गए विचार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है, इसे हम आप तिरस्कृत नहीं कर सकते। नरेंद्र कोहली ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर 'न भूतो न भविष्यति' एवं 'तोडो कारा तोडो' के शीर्षक से

सात खंडों में उपन्यास लिखा है। राजेंद्र भटनागर जी ने 'तरुण संन्यासी' एवं 'विवेकानंद' शीर्षक के दो उपन्यास लिखे हैं। दोनों ही रचनाकारों ने स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को आज के परिवेश से जोड़ने का प्रयास किया है। इन्हीं उपन्यासकारों के उपन्यासों के आधार पर प्रस्तुत शोध आलेख में स्वामी विवेकानंद के मानवतावादी विचारों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालने का लघु प्रयास किया गया है।

दरिद्र नारायण की संकल्पना

सम्पूर्ण मानव जगत के हितचिंतक स्वामी विवेकानंद मानवतावादी विचारधारा के संवाहक थे। दीन-दुखियों, दलितों एवं वंचितों के प्रति स्वामी जी सदैव सहानुभूति रखते थे। समाज से वंचित दलितों को उन्होंने 'दरिद्रनारायण' की संज्ञा दी। वे हर एक भारतीय को दरिद्रनारायण की सेवा करने की हिदायत देते थे। विश्व में एक ही ईश्वर है। वह ईश्वर समग्र जातियों के दीन एवं दरिद्र लोग हैं। स्वामी जी कहते हैं - यदि आपको ईश्वर की सच्ची सेवा करनी है तो दीन-दुखी, असहाय एवं पीड़ित, मानवता की सेवा करो। हम सभी को 'दरिद्र' को 'नारायण' के रूप में स्वीकार कर उसकी सेवा करनी है। परमपिता ईश्वर के साक्षात्कार का यही एक मार्ग है।

स्वामी जी दरिद्र को देवता के रूप में मानते हैं। उसे नारायण कहकर उसकी सेवा का समर्थन करते हुए कहते हैं,- "मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वे हिन्दू हैं या मुसलमान अथवा ईसाई, किन्तु जिन्हें ईश्वर से प्रेम है उनकी सेवा हेतु मैं सदैव तत्पर रहूँगा। मेरे बत्स ! अग्नि में कुद जाओ। यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम्हें सर्वस्व मिल जायेगा। हममें से प्रत्येक को दिन-रात भारत के उन करोड़ों दलितों हेतु प्रार्थना करनी चाहिए, जो दरिद्रता, पुरोहितों के जंजाल तथा अत्याचार में जकड़े हुए हैं-दिन-रात उनके लिये प्रार्थना करो... मैं न कोई तत्त्वशास्त्री हूँ, न दार्शनिक हूँ और न ही सन्त हूँ। मैं दरिद्र हूँ। मुझे दरिद्रों से प्रेम है... भारत में कौन ऐसा है जिसके मन में उन बीस करोड़ स्त्री-पुरुषों के लिये सहानुभूति हो जो गहरी दरिद्रता और अज्ञान में डूबे हुए हैं? उपाय क्या है? उनके जीवन में प्रकाश कौन ला सकता है? इन्हीं लोगों को अपना देवता समझो। मैं उसी को महात्मा कहता हूँ जिसका हृदय दरिद्रों हेतु द्रवित होता है। जब तक करोड़ों लोग भुखमरी और अज्ञान के शिकार हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को विश्वासघाती समझता हूँ जो उनके धन से शिक्षा ग्रहण कर उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं देता।"

दरिद्र की सेवा नारायण की सेवा - 'दरिद्र देवो भव'

"दुःखी मानव जाति की सेवा करना" इस एकमेव संकल्प को लेकर विश्व में भारतीय सामाजिक चिंतन का ध्वज लहरानेवाले स्वामी विवेकानंद 'न भूतो न भविष्यति' हुए। उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य मानव जाति की सेवा करना रहा। मूलतः स्वामी जी मानवतावादी चिंतक थे। उन्होंने जीवनपर्यंत मानव जाति का विकास कर उसे उसके अज्ञान जनित हीनता से ऊपर उठाना इस एकमात्र उद्देश्य को लेकर उपदेश देते रहे। मानव के बीच वैमनस्य का कारण आपसी मतभेद और वैरभाव है जो जाति, भाषा, संप्रदाय जैसे जड़हीन, संकीर्ण विचारों से उपजा है। वे आपसी वैरभाव को मिटाकर विश्वशांति स्थापित करना चाहते थे। उनका यह विश्वास था कि जब सभी मनुष्य में एक ही अनन्त आत्मा विद्यमान है तो आपसी भेदभाव क्यों? ऊँच-नीच और छुआ-छूत जैसी विषमता क्यों? उनका यह मानना था कि मानव मात्र का यही एक भाव उन्हें उनके सत्कर्मों और आदर्शों से च्युत कर रहा है। स्वामी जी के मानवतावाद की पराकाष्ठा इस भाव में निहित है कि, वे कहते हैं, -"अपने तनमन और वाणी को जगद्विताय" अर्पित करो। तुमने पढा है 'मातृदेवो भव', 'पितृ देवो भव',

अपनी माता को ईश्वर समझो अपने पिता को ईश्वर समझो, परन्तु मैं कहता हूँ, दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव- गरीब निरक्षर, मूर्ख और दुखी इन्हे ही अपना ईश्वर मानो इनकी सेवा करना ही परम धर्म समझो।” स्वामी विवेकानंद समाज के वंचित लोग दरिद्र, दीन-दुखियों को साक्षात् नारायण का अवतार मानते थे। उनकी सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है।

स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण करते हुए दक्षिण भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी पहुँच जाते हैं। अगाध समुद्र के बीच कूदकर श्रीपाद शिला पर पहुँच जाते हैं। कई दिनों के ध्यान के बाद स्वामी जी के विचारों को कोहली ने अपने उपन्यास ‘न भूतो न भविष्यति’ में कुछ इस तरह प्रस्तुत किया है - उनका वर्षों का चिंतन आज कुछ निकर्षों पर पहुँचा था। उन्हें मार्ग मिल गया था। उन्होंने अश्रुभरी आँखों से सागर को देखा : उनका हृदय अपने गुरु और जगदंबा के चरणों में नत हो गया। आज से उनका जीवन अपने देश की सेवा को समर्पित था। विशेष रूप से अस्पृश्य नारायण की सेवा के लिए, भूखे नारायणों के लिए, करोड़ों करोड़ दलित और दमित नारायणों के लिए। ब्रह्म का साक्षात्कार, निर्विकल्प समाधि का आनन्द, उनके जीवन का लक्ष्य नहीं था, जीवन का लक्ष्य था-सेवा उन्होंने नारायण को देखा, संसार के स्वामी, अनुभवातीत, किंतु सारे जीवों में उनका असीम प्रेम कोई भेदभाव नहीं करता-कोई ऊँच-नीच नहीं है, शुद्ध और अशुद्ध धनी और निर्धन, पुण्यात्मा और पापी-किसी में कोई भेद नहीं करते वे। उनके लिए धर्मलाभ ही मनुष्य के लिए महत्त्वपूर्ण नहीं था। मनुष्य को किंतु यह प्रयत्न करना चाहिए-वेद, ऋषि, तपस्या और ध्यान, आत्मसाक्षात्कार... सर्वसाधारण.....उनका जीवन, उनके सुख-दुख, उनकी पीड़ा और दीनता, उनकी निर्धनता और असहायता। मानव यातना से निरपेक्ष धर्म तत्वहीन और सारहीन था।”^२

स्वामी जी के जीवन का अंतिम सत्य अस्पृश्य नारायण की, भूखे नारायणों की लिए, करोड़ों करोड़ दलित और दमित नारायणों की सेवा करना था। इसका समर्थन करते हुए कहते हैं,- “जिस सत्य की खोज में मैं वर्षों से मानसिक और शारीरिक यात्रा कर रहा था, वह मुझे श्रीपाद शिला पर मिल गया।”^३

भटनागर के उपन्यास ‘तरुण संन्यासी’ में विवेचित दृष्टांत यहाँ प्रासंगिक है,- दक्षिण के लोगों द्वारा स्वामी विवेकानंद जी को विश्वधर्म सम्मेलन के लिए शिकागो भेजने के लिए पूरी तैयारी हो जाती है। शिकागो जाने के लिए आवश्यक धनराशि का संग्रह भी किया जाता है। लेकिन स्वामी जी माँ जगदंबे का आदेश मानकर शिकागो नहीं जाने का निर्णय लेते हैं। संग्रह की गई धनराशि को गरीबों, दीन-दुखियों में बाँटने का आदेश देते हैं। अत्यंत ओजपूर्ण शब्दों में स्वामी जी कहते हैं,- “भक्तजनों, दरिद्र की सेवा में ही धर्म है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है ईश्वर का निवास भी सेवा में है। सेवा अंतःप्रेरणा से हो और बिना किसी आकांक्षा के पूरे मनोयोग के साथ हो, यही सबसे महान् यज्ञ है।तो भक्तजनों, मेरे शिकागो जाने के लिए जो धन एकत्र किया गया है, उसे दीन-दुखियों में दो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। वही हमारे भगवान् हैं।”^४

दरिद्र नारायण से घृणा देशद्रोह है

स्वामी विवेकानंद गरीबों पर किये जानेवाले अन्याय और अत्याचार का सक्त विरोध करते हैं। राष्ट्र के प्रति सम्मान रखनेवाले हर एक भारतीय की जिम्मेदारी है कि वह भारत के प्रत्येक नागरिक का आदर करे। फिर चाहे वह

गरीब हो या समाज से पिछड़ा। यदि कोई गरीब से भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है तो वह राष्ट्र के प्रति द्रोह करता है। भटनागर अपने उपन्यास 'विवेकानंद' में स्वामी जी के इन्हीं मानवतावादी विचारों की बात करते हुए दक्षिण भारत के प्रसंग का उल्लेख करते हैं,- स्वामी जी दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए केरल के कोडंगाल्लुर पहुँच जाते हैं। वहाँ देवी के मंदिर के बाहर वे खड़े रहे। वहाँ के राजकुमार कोचुन्नी थंपुरन और भट्टन थंपुरन के द्वारा जब मंदिर में अन्य जाति के या बाहर से आये हुए लोगों को देवी के दर्शन से वंचित रखा जाने लगा था, तब स्वामी जी इसका विरोध करते हैं-

राजकुमार को फटकारते हुए समझाते हैं कि समाज से वंचित समझे जानेवाले लोगों के प्रति किया गया दुर्व्यवहार देशद्रोह के बराबर है। स्वामी जी कहते हैं, "प्रकृति ने हिमालय की तरह उनमें घर बनाया था। परन्तु गरीबी के तले भारत को दबा पाकर वे गहरे उदासीन हो चले थे। किसको चिंता है उसकी? क्या निचली जातियाँ, डोम-मेहतर, चमार आदि, मुर्ख, दरिद्र, अज्ञ, भारतीय नहीं हैं? उनके भाई बहन नहीं हैं? कैसा घोर अन्याय है कि गरीबों के हिस्से के पैसे से शिक्षित होनेवाला लापरवाह व्यक्ति सर ऊँचा करके चल रहा है और गरीबों से घृणा ही कर रहा है, उनकी उपेक्षा कर रहा है और उन्हें अपने पैरों से बेरहमी से कुचल रहा है? वास्तव में ऐसे लोग देशद्रोही हैं।"⁵

इसी संदर्भ में एक और प्रसंग यहाँ दृष्टव्य है,- स्वामी जी शिकागो को निकलने के लिए बंबई पहुँच जाते हैं। अपने मित्र आलसिंगा पेरूमल और मुंशी जगमोहन लाल के साथ घोड़ा-गाड़ी में बैठ जाते हैं। जाति से शूद्र कोचवान स्वामी जी से बात करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। स्वामी जी उसे शूद्र की परिभाषा समझाते हुए कहते हैं,-"जो शरीर से जन्मा वह शूद्र। यानी साड़ी दुनिया शूद्र है- ब्राह्मण भी, वैश्य भी, राजपूत भी....और सभी।....सभी शूद्र हैं....। शूद्र की युक्ति हरि पकड़े से है।"⁶ स्वयं को शूद्र मानकर स्वामी जी से दूरी बनानेवाला कोचवान उनसे प्रभावित होता है। जब उतरकर मुंशी जी कोचवान को रूपये देते हैं तो कोचवान पैसे लिए बिना ही स्वामी जी से आशीर्वाद लेकर लौट जाता है।

स्वामी जी कोचवान की दरियादिली देखकर आलसिंगा पेरूमल से कहते हैं ".....दिल उन लोगों में होता है, हमने जिन्हें छोटा बनाया है, जिनसे इंसान होने का हक छीनकर हमने जिन्हें पशु से बदतर स्थिति में जीने के लिए विवश किया है, उसका दिल-गुर्दा तो देखो कि उसने हमसे अपना मेहनताना नहीं लिया। त्याग का जीता जागता उदाहरण-निष्काम सेव भाव। उसमें अपूर्व जिज्ञासा वृत्ति है। कृष्ण होते तो उसे अपना अर्जुन बना लेते और आज के कुरुक्षेत्र को एक नई गीता सौंपते।"⁷ स्वामी जी मुंशी जगमोहन को समझाते हैं - जिन लोगों को समाज ने समाज की मुख्यधारा से वंचित रखा है वे भी इंसान हैं। उन्हें भी जीने का अधिकार है। सभी मनुष्य ईश्वर के ही रूप हैं सभी के साथ सामान व्यवहार होना चाहिए।

दरिद्र नारायण की सेवा का आदेश

स्वामी विवेकानंद अपने जीवन के अंतिम समय में वे बेलुड मठ में रहे, जहाँ श्रीरामकृष्ण परमहंस का महा जन्मोत्सव आयोजित हो रहा था। वे गंगा तट पर बिल्व वृक्ष के नीचे अपने शिष्यों और श्रद्धालुओं को संबोधित करते थे। देशवासियों के हित की चिंता उन्हें सता रही थी। देश में फैली हुई अज्ञानता का अंधकार भारतवासियों को अधःपतन की खाई में धकेल रही है। अपने शिष्यों से सदैव देश की सेवा करने का वचन लेते हैं। देश के दरिद्रों की सेवा करने का अंतिम आदेश देते हैं, "जाओ जहाँ दुःख है, अन्धकार है, महामारी है, दुर्भिक्ष है और घोर अशांति है। वहाँ सेवा करो। वहीं तुम्हें नारायण के दर्शन होंगे। वहीं तुम स्व को पहचान सकोगे।"⁸

भारत देश की अवस्था देख स्वामी जी का हृदय भर आता था। मठ में रहकर भी वे देश के दीन-दुखियों के बारे में सोचते थे। उनके हित में जो कुछ किया जा सकता है उसकी योजना बनाते रहते थे। दरिद्र नारायण की सेवा के लिए सर्वस्व

समर्पण की बात करते हैं। अपने शिष्यों से दृढ़ शब्दों में कहते हैं, -“बहुत मन होता है कि मठ आदि सब बेच बूच डालूँ और जो मिले उसे इन दरिद्र नारायणों में बाँट दूँ।”^९

वीरेंद्र स्वामी जी की सेवा में दिनरात लगा हुआ है। उनके पैरों को दबाते-दबाते बहुत कुछ पूछने लगता है। स्वामी जी पुरे भारतवर्ष को संबोधित करते हुए वीरेंद्र से खाते हैं, “तो तू जीवों की सेवा कर। गरीब, दीनहीन, पतितों की रक्षा कर। उनके भीतर साक्षात् ब्रह्म है, ईश्वर है.....जिस देश के लोग पेट भर भोजन नहीं पा सकें, अकाल, अतिवृष्टि, भूचाल के कोप से कीड़े-मकोड़ों की तरह मर रहे हों....प्लेग जैसे भयानक रोग से चटपट हो रहे हों, वहाँ तेरे ईश्वर का आदेश है, उनकी सेवा कर, वे उनमें ही तुझे दर्शन देंगे...सोच तो भूख-प्यास से मरते लोगों की कैसे को कैसे अनदेखा कर मुँह में अन्न डाल सकते हैं। शंख बजाना, व्यर्थ है, घंटा घंटी खडखडाना व्यर्थ है, पढ़ना-लिखना व्यर्थ है और मोक्ष पाने के प्रयत्न कारण निरा पागलपन है....दरिद्र नारायण की सेवा का व्रत लेकर गाँव-गाँव निकल पड़ना ही सार्थक है, सर्वहित में है...।”^{१०}

स्वामी विवेकानंद कहते हैं, - दीन-दुखियों के मन में दीनता तथा हीन दासत्व की भावना पक्की जगह बना चुकी है। उनके अंदर की अनंत शक्ति को जगाना अनिवार्य है। दीन-दलित और वंचित भी मनुष्य है, इस बात का अहसास दिलाना सभी का कर्तव्य है। उठो! जागो! अपने आप पर विश्वास करो तथा उन्नत मस्तक होकर सभ्य और शिक्षित लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। महानता और सफलता किसी वर्ग विशेष की संपत्ति नहीं है। विश्वास रखो, लगन और परिश्रम के द्वारा तुम भी महानता और सफलता प्राप्त कर सकते हो।

स्वामी जी ने पढ़े लिखे लोगों से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे समाज से वंचित लोगों के प्रति सहानुभूति रखे। उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने का निरंतर प्रयास करें। अत्यंत कड़े शब्दों में पढ़े लिखे लोगों को फटकारते हुए स्वामी जी कहते हैं, - “जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में गोते खा रहे हैं, तब तक मैं हर आदमी को एक विश्वास-घातक मानता हूँ जिसने उनकी गाड़ी कमाई के पैसों से शिक्षा पाई है और अब उन्हीं पर कोई ध्यान नहीं देता।”

उपसंहार

'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' के पोषक स्वामी विवेकानंद किसी धर्म सम्प्रदाय अथवा जाति को विशेष महत्त्व न देकर, मानवता को ही उत्कृष्ट मानते हैं। उन्हे नर में नारायण के दर्शन होते थे। उन्होंने शूद्र नारायण को अपने हाथों द्वारा बनाया हुआ भोजन कराया था तथा स्वयं भी आवश्यकतानुसार भंगी के चिलम से तम्बाकू का सेवन किया था।

आज के बदलते हालातों में युगपुरुष स्वामी विवेकानंद के विचार आवश्यक हैं। धर्म, जाति एवं सम्प्रदाय से ऊपर मानवता है और वही मनुष्य होने की पहचान है। मानवतावाद समानता की मांग करता है, जहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। सभी को जीने का अधिकार हो। दरिद्र, दीन-दुखियों और निम्न कही जानेवाली जाति के हर एक व्यक्ति को गले लगाकर उनके सम्मान की बात विवेकानंद ने कही। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानंद के ये ही मानवतावादी विचार अत्यंत प्रासंगिक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. विवेकानंद साहित्य - खण्ड 3, अद्वैत आश्रम, अल्मोड़ा, पृ. 345
2. कोहली, नरेंद्र, 'न भूतो न भविष्यति' (2018), वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली-2 पृ. 511
3. वही. पृ. 512

४. भटनागर, राजेंद्र मोहन, 'तरुण संन्यासी' (2001), प्र.सं. विश्विद्यालय प्रकाशन, वाराणसी. पृ. 121
५. भटनागर, राजेंद्र मोहन, 'विवेकानंद' (2007), राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली. पृ. 93
६. वही. पृ. 128
७. वही. पृ. 129
८. वही. पृ. 253
९. वही. पृ. 254
१०. वही. पृ. 266